
**STEAM TEXNOLOGIYASINI MAKTABGACHA TA'LIMDA
QO'LLASH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR**

Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining urf bo'lib kelayotgan innovatsion metodlardan biri bu- STEAM ta'lim texnologiyasidir. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida ham STEAM texnologiyasini zamonaviy xorij usullari bilan qo'llash sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda. Quyidagi maqolada ham STEAM texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: STEAM, tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika, robototexnika integratsiya, innovatsion

Абстрактный. Одним из инновационных методов, ставшим сегодня традицией мировой системы образования, является образовательная технология STEAM. В частности, STEAM в системе дошкольного образования.

существенно проявляется применение технологии современными зарубежными методами. В следующей статье также представлена информация о технологии STEAM.

Ключевые слова: STEAM, естественные науки, технологии, инженерия, искусство, математика, интеграция робототехники, инновации.

Abstract. One of the innovative methods that has become a tradition of the world education system today is the STEAM educational technology. In particular, STEAM in the preschool education system

the application of technology with modern foreign methods is significantly manifested. The following article also provides information about STEAM technology

Keywords: STEAM, natural sciences, technology, engineering, art, mathematics, robotics integration, innovative

Davlatimiz Prezidenti Sh. Mirziyoyevning bugungi kunda olib borayotgan barcha yangi islohatlari, millatimiz xalqlarini farovon yashashi uchun, yoshlarimizni dunyo yoshlari bilan raqobat qila olishlari uchun, har tomonlama komil shaxs sifatida tarbiyalanishlari uchun ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar so'zinning yaqqol dalilidir. Jumladan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2016 yil 29 dekabrda PQ—2707 qaroriga muvofiq "Maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" gi qarorini qabul qilinishi ham islohatlarni barqaror amalga oshirayotganidan dalolat beradi. "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. "Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa avvalambor, ta'lim sifatini pasayishiga mutlaqo yo'l qo'ymaslik kerak" deb ta'kidlaydilar. Bu esa o'z navbatida yoshlar tarbiyasi davlatimiz siyosatiga aylanganidan dalolat beradi. [1] Zamon talablariga mos ravishda maktabgacha ta'lim tizimida yangicha yondashuv bo'lib hisoblangan STEAM texnologiyasi kirib kelmoqda. O'z-o'zidan savol tug'iladi, STEAM texnologiyasi nima va undan mashg'ulotda qanday ko'rinishlarda foydalaniladi?

STEAM-bolalar uchun qiziqarli bo'lgan sohalar ya'ni, san'at, muhandislik, matematika, tabiiy va texnologik fanlar bo'yicha qilingan ishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiya qiziqishlarini rivojlantirish uchun asos bo'ladi.

Ularning zerikishlariga to'sqinlik qiladi, vaqt o'tganligini sezishmaydi hamda, charchashmaydi. STEAM ta'lim yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan hisoblanadi.

So'ngi yillarda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan ulkan islohotlar jarayoni davom etib kelmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida rivojlantirishning tashkiliy-metodik ta'minotini ishlab chiqishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida - maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tasviriy faoliyat usullarini shakllantirish bo'yicha ta'lim faoliyatini samarali amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotida bir qator eng yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash mumkin, bu esa o'quv jarayonini tashkil qilishda turli xil ta'lim sohalarini birlashtirish bilan bog'liq mavzular ketma ketligi muhitini yaratishni ta'minlaydi. Shunday texnologiyalardan biri bu STEAM texnologiyasidir. Birinchi marta AQSHda bolalarni yuqori texnologik muhitda hayotga tayyorlashga qaratilgan mezo (tashqi) predmetli muhitda bolalar faoliyatini tashkil qilish uchun STEAM - texnologiyasidan foydalaniladi. Hozirgi vaqtda AQSH, Angliya, Germaniya maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarning o'quv dasturiga STEAM texnologiyasi kiritilgan bo'lib, u bolalarni yoshligidan yuqori texnologik jihatdan tayyorlaydi. Ushbu fanlar zamonaviy dunyoda eng ommabop bo'lib kelmoqda. Shu sababli bugungi kunda STEAM texnologiyasi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanib,

tabiatshunoslik, tasviriy faoliyat, texnologiyalar, muhandislik va matematika bilan birlashtirmoqda. STEAM yondoshuvining asosiy g'oyasi quyidagicha: amaliyot nazariy bilimlar kabi muhimdir. Bunda bolalar ta'lim jarayonida nafaqat o'z aqlini, balki qo'llarini ham ishlatishga majburdirlar. STEAM yondashuvining asosiy xususiyati shundaki, bunda bolalar ko'pchilik fanlarni samarali o'rganishda aqli hamda qo'llaridan foydalanishadi tajribalar o'tkazishadi, modellarni konstruksiyalaydi, musiqa va filmlarni mustaqil yaratishadi, robotlarni yasashadi, ya'ni o'z g'oyalarini amalga oshiradilar va mahsulot yaratishadi. STEAM ta'lim muhitida bolalar egallagan bilimlaridan o'sha zahotiy oq amalda foydalanishlari sababli ular ulg'ayib, voyaga yetgach, real hayotda uchraydiga turli muammolarga duch kelishganida, masalan atrof muhit ifloslanishi bo'ladimi, iqlim o'zgarishimi, shu kabi murakkab muammolarni yechish uchun faqatgina turli fan sohalari bo'yicha egallagan o'z bilimlariga suyanishlari va hamkorlikda ishlashlari zarurligini tushunishadi. Bunda bitta fan doirasidagi bilimlargagina tayanish yetarli bo'lmaydi. Shunga ko'ra, STEAM yondashuvi fikrlash uslubi hamdir. STEAM ta'limida bolalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilishi natijasida ularning hamkorlikda ishlash, ijodiy qobiliyati rivojlanadi, irodasi mustahkamlanadi. Aynan shunday bilim va ko'nikmalar o'qitishning asosiy vazifasi bo'lib, butun o'qitish tizimi shunga intiladi.

Rossiya ta'limining aniqlangan ustuvor yo'nalishlari bolalar bilan ta'lim faoliyati uslublari, shakllari, texnologiyalarini yangilashni talab qiladi. Bolalar bog'chasining pedagogik faoliyatida zamonaviy rivojlantiruvchi o'quv-uslubiy majmualarini (keyingi o'rinlarda UMK) joriy etish zarur. EMC o'quv faoliyati doirasida yuzaga keladigan barcha muammolarni hal qilishga mo'ljallangan. Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V.V.Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida muhandislik ta'limi yangi yuqori bosqichga

ko'tarilishi kerak. AQSH, Singapur, Koreya, Avstraliya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Isroil kabi ko'pgina mamlakatlarda STEAM ta'limi sohasida davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Har kuni yangidan-yangi ish turlari, shuningdek yangi mutaxassislik sohalari paydo bo'lmoqdaki, bu bugungi kun pedagoglarini o'ylashga majbur qilishi kerak. Olamni yaxshilik tomonga o'zgartirish bu ijodkorlik tushunchasi bilan bog'liq jarayondir.

Ijodkorlik-bu shunday faoliyatki, bunda insonning samaradorlik, yuqori fikrlash darajasi, muommoniko'ra bilish, tadqiqotchilik, intiyutsiya, aqliy reaksiyaning tezkorligi kabi sifatleri namoyon bo'ladi. Aynan, ta'lim-tarbiya jarayonida har bir shaxsning qobiliyatini rivojlantirish, uni ijodkorlikkaundashda muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash yuqori samara berishini bugun jahon ta'limi ta'kidlamoqda.4[7]

Xulosa qilib aytganda, STEAM bolalarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va ffilmlarni mustaqil yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag'batlantiradi. O'qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini samarali chog'ishtirish imkonini beradi. Bolalarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Berdiyeva Muhabbat Meyliyevna. G'afforova Xurriyat Yangiboyevna. Choriyeva Surayyo Choriyevna. Toshkent "METHODIST NASHRIYOTI"-2023
2. Mirziyoyev Sh.M "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsuyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasi. - T "O'zbekiston" 2017.

3. Ismoilova Z.K Maxsudov P.M Maxsus fanlar o'qitish metodikasi. - Toshkent "Navro'z" 2016

4. Sultonova G.A Pedagogik mahorat - T. Nizomiy nomidagi TDPI,2005

5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat - T.Darslik. Iqtisod-moliya, 2011.